

PERCEPÇÃO DE ALUNOS INGRESSANTES DA FATEC ZL SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DURANTE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Bruno Barbosa Santos

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
santos.bruno.barb@gmail.com

Eduardo Koiti Kataoka,

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
edukataoka@aol.com

Paulo Cristiano de Oliveira

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
oliveirapco@hotmail.com

RESUMO. A pandemia de Covid-19 trouxe a necessidade do distanciamento social para evitar a propagação do vírus, muitas instituições de ensino paralisaram as aulas presenciais e adotaram o Ensino Remoto Emergencial (ERE) para dar continuidade ao ano letivo. O ERE é um tipo de ensino totalmente remoto, adotado em tempos de crise, quando não é possível realizar as aulas presenciais. A Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec ZL), do Centro Paula Souza, após breve interrupção das aulas, retornou com ERE, utilizando a plataforma Microsoft Teams. O objetivo deste trabalho foi investigar a percepção dos estudantes ingressantes do segundo semestre de 2020 em relação às tecnologias digitais utilizadas no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), da Fatec ZL, durante o período de ERE. Foi realizado um breve histórico das tecnologias digitais na educação. Para pesquisa, foi elaborado um questionário on-line com 11 questões que foram respondidas por 33 estudantes dos turnos vespertino e noturno. A principal contribuição do estudo é promover uma reflexão sobre a utilização de tecnologias digitais na educação superior.

Palavras-chave. *Tecnologias digitais educacionais, Ensino remoto emergencial, Educação on-line.*

ABSTRACT. The Covid-19 pandemic brought the need for social distance to prevent the spread of the virus, many educational institutions paralyzed presential classes and adopted Emergency Remote Education (ERE) to continue the school year. ERE is a totally remote type of teaching, adopted in times of crisis, when it is not possible to carry out the presential classes. The Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec ZL), of the Centro Paula Souza, after a brief interruption of classes, returned with ERE, using the Microsoft Teams platform. The objective of this work was to investigate the perception of incoming students of the second semester of 2020 in relation to the digital technologies used in the Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) course, at Fatec ZL, during the ERE period. A brief history of digital technologies in education was conducted. For research, an online questionnaire was prepared with 11 questions that were answered by 33 students of the afternoon and evening shifts. The main contribution of the study is to promote a reflection about the use of digital technology resources in high education.

Keywords. *Educational digital technologies, Emergency remote education, Online Education.*

1. INTRODUÇÃO

As novas tecnologias digitais (TD) estão sendo incorporadas no cotidiano de todas as áreas da sociedade, portanto a educação não fica de fora das transformações que elas acarretam. Segundo Masetto (2000, p. 139), “a tecnologia apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar no desenvolvimento do processo de aprendizagem”. Para Kenski (2011, p. 24), tecnologia é um “conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade”. A educação não pode ser dissociada das tecnologias, sendo que em sua maioria são utilizadas para auxiliar no processo educativo (KENSKI, 2011, p. 45-46).

A pandemia de Covid-19 provocou a necessidade do distanciamento social, conseqüentemente muitas instituições de ensino paralisaram seus calendários letivos e posteriormente adotaram o Ensino Remoto Emergencial (ERE), que segundo Hodges et al. (2020) é uma modalidade temporária, totalmente remota, para oferecer conteúdos curriculares que seriam ministrados presencialmente. Segundo o Ministério da Saúde (2020), Covid-19 é uma enfermidade causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que pode ter conseqüências que vão desde quadros leves de infecções assintomáticas a graves problemas respiratórios que podem levar a óbito; sua transmissão ocorre, principalmente, por meio do contato com pessoas afetadas pela doença, sendo necessário o distanciamento social enquanto não houver algum tipo de imunização.

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), instituição de ensino técnico e tecnológico do Estado de São Paulo, responsável pelas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas (Etecs), em abril de 2020, suspendeu as atividades de todas as suas unidades para evitar aglomerações e proteger alunos e funcionários, assim como prevenir a disseminação da doença. Para dar continuidade ao ensino, adotou como alternativa, o *software* Teams, da Microsoft (MS-Teams), para realizar aulas remotas, amenizando o prejuízo na programação do conteúdo ministrado aos seus alunos, permitindo a continuidade dos estudos em casa. Houve necessidade de solucionar os casos em que o acesso a computadores e internet de estudantes não existia, mesmo assim ocorreu certa confusão na adaptação para este novo cenário.

Dessa forma, considerando-se o contexto da pandemia e do uso intenso de TD em função da virtualização das aulas das instituições do Centro Paula Souza, o objetivo deste estudo foi investigar a percepção dos estudantes ingressantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec ZL), em relação às TD adotadas no ERE, tinha-se a como objetivos específicos a intenção de averiguar sobre a facilidade dos alunos na utilização dos recursos digitais, verificar as dificuldades enfrentadas e coletar opiniões sobre vantagens, desvantagens das TD e as estratégias de ensino adotadas pelos docentes.

2. TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

Antes das tecnologias digitais e da existência de termos como Sistema de Gestão de Aprendizado ou *Learning Management Systems* (LMS) ou Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ocorreram os desenvolvimentos de máquinas que seriam aplicadas no ensino-aprendizagem. Em 1924, Sidney Pressey apresentou um protótipo de um equipamento que fazia correção de testes automaticamente,

era um dispositivo do tamanho de uma caixa de sapatos, fabricada com peças de máquina de escrever. (PETRINE, 2004, p. 308-309). Outra iniciativa, criada em 1929, pelo canadense LaZert, chamada *problem cylinder*, era uma máquina mecânica que fazia a conferência das respostas das pessoas para os problemas que ela apresentava. Nos anos 1950, B. F. Skinner criou uma máquina de instrução programada (FINO, 2017, p. 61-62).

Na década de 1960, começam as possibilidades de trabalhar com os recursos das tecnologias digitais com a utilização do computador. As primeiras experiências relacionadas à informática na educação no Brasil começaram na década de 1970 com algumas universidades públicas; a motivação dos educadores era o que vinha ocorrendo nos Estados Unidos e França, porém as mudanças pedagógicas foram quase inexistentes (VALENTE; ALMEIDA, 1997). As tecnologias digitais começaram a ser utilizadas para auxiliar na educação, ocorrendo o desenvolvimento de muitos *softwares* educativos, segundo Valente e Almeida (1997), o início da fabricação de microcomputadores possibilitou a disseminação dos mesmos nas escolas dos Estados Unidos na década de 1980, surgindo experiências em relação às aplicações da informática no ensino, como a utilização da linguagem de programação LOGO, porém sem a preparação adequada dos educadores.

Em meados da década de 1980 e início dos anos 1990, os CD-ROMs, a Internet e o e-mail puderam ser utilizados como ferramentas educacionais. Segundo Bates (2017, p. 243), na Universidade de Guelph (Canadá), um sistema denominado CoSy, “desenvolvido na década de 1980, permitiu a discussão em grupo em fóruns, um predecessor para os fóruns, hoje contidos nos ambientes virtuais de aprendizagem.” Em 1995, “a Web permitiu o desenvolvimento dos primeiros ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), tais como o WebCT” (BATES, 2017, p. 244).

A educação a distância (EAD) que surgiu com os cursos por correspondência, evoluiu e, hoje, agrupa vários recursos digitais para auxiliar no ensino não presencial. Várias plataformas educativas proprietárias ou abertas foram criadas apropriando-se de ideias anteriores ou utilizando-se de novas formas de interação e gamificação para tornar mais atraente o ensino.

Espírito Santo e Dias-Trindade (2020, p.159), em relação à avaliação das aprendizagens, afirmam que os ambientes e cenários virtuais de aprendizagem possibilitam que estratégias diferenciadas podem ser utilizadas: questionários, debates, elaboração de textos colaborativos, avaliação por pares, autoavaliação, etc.

Em 2005, o Ministério da Educação criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB) que associada com instituições de nível superior, começou a oferecer cursos no formato de educação a distância, com objetivo de formar professores da educação básica (BRASIL, 2005).

Sobre os cursos superiores a distância da UAB, Abreu-e-Lima e Alves (2011, p.190) relatam que "o professor sozinho não consegue administrar com qualidade um número cada vez maior de estudantes em salas de aulas virtuais, e, dessa forma, surge nesse contexto um novo profissional no trabalho docente: professor-tutor." O tutor seria o responsável pela mediação pedagógica, porém, no sistema UAB, segundo Lapa e Pretto (2010, p. 78), existe a precarização do trabalho docente, pois resoluções enquadram os tutores como bolsistas, além da “baixa remuneração, que exclui profissionais qualificados, e da falta de reconhecimento profissional”.

Segundo Bates (2017, p. 325), é importante que os estudantes e professores não percam muito tempo no aprendizado do uso das tecnologias educacionais ou em tentativas de fazê-las funcionarem, pois considera que as mesmas são um meio, não um fim, porém ressalta algumas as exceções, como os cursos da área de estudo das tecnologias ou quando são essenciais na formação.

Sobre o “ensino remoto”, embora tenha sido amplamente adotado neste período de pandemia, Santana e Sales (2020, p.78) afirmam que o termo não é contemplado conceitualmente pela legislação vigente como tipologia ou modalidade de ensino no Brasil; ele se popularizou como tentativa de nomear e atender às regulamentações emergenciais emitidas pelos órgãos públicos no que se refere ao ensino em tempos de pandemia.

Excepcionalmente, a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, “dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19 , e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020.”

Como existe uma diferenciação entre EAD (geralmente com aulas assíncronas e planejadas) e o sistema adotado emergencialmente que utiliza um projeto didático alternativo, temporário e com aulas síncronas, foi adotado outro termo “ensino remoto”. Conforme, Hodges et al. (2020), em contraste com as experiências que são planejadas desde o início e projetadas para serem on-line, o ERE é uma mudança temporária de ensino para um modo de ensino alternativo devido a circunstâncias de crise, envolve o uso de soluções totalmente remotas para instrução ou educação que, de outra forma, seriam ministradas presencialmente ou como cursos combinados ou híbridos e que retornariam a esse formato assim que a crise ou emergência diminuísse.

2.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO

Bates (2017, p. 300-302) indica algumas vantagens da computação no ensino, das quais podem-se destacar: a combinação de forma integrada de características pedagógicas de diversos suportes com texto, vídeo, áudio, etc; a interação com materiais de aprendizagem e possibilidade de receber feedback imediato e a comunicação frequente entre estudantes e professores. Como desvantagens, o mesmo autor considera que a computação muitas vezes é vendida como uma panaceia para educação e que muitos professores não possuem formação para utilizá-la como mídia de ensino, sendo necessária ainda a estreita colaboração com especialistas, como designers e equipe de TI.

Conforme pesquisa de Rezende (2017) com professores universitários em relação às tecnologias da informação e comunicação (TICs) utilizadas em sala de aula, destacam-se como vantagens, segundo os entrevistados: compensar a falta de infraestrutura nas instituições; possibilitar o suprimento de uma alta demanda de alunos; melhorar a viabilidade de entrega de trabalho e outras práticas realizadas em aula; reduzir as barreiras espaço-temporais, pois o aluno consegue ter o conteúdo das aulas disponibilizado a todo momento; aperfeiçoar a formação continuada; ilustrar conceitos teóricos, auxiliando em uma melhor explicação; acessar conteúdos instantaneamente; proporcionar uma estética melhor para as aulas; entre outros benefícios.

Na mesma pesquisa, os professores foram questionados sobre as desvantagens das TICs e são mencionadas: preconceito em acreditar que o trabalho do professor é reduzido ou até mesmo substituível; distanciar professores e alunos, afetando comunicação e relacionamento; o uso inadequado podendo acarretar em exposição de alunos e professores, comprometendo suas seguranças; falta de dedicação por parte dos alunos, por conta das facilidades; a atração pela ferramenta utilizada pode colocar o estudo em segundo plano e causar dispersão nas aulas (REZENDE, 2017).

Conforme Moran (2013, p. 3), as tecnologias podem ajudar quando empregadas para nosso aprendizado e evolução e podem atrapalhar, pois existe a possibilidade de dispersão com as

variedades de múltiplas telas, aparelhos e aplicativos. Segundo o autor, “a educação é um processo rico e complexo de ajudar a aprender, e a evoluir, a ser pessoas livres.”

O modo de utilizar as tecnologias para favorecer o trabalho dos estudantes e professores está continuamente evoluindo, mas as competências digitais das pessoas precisam ser desenvolvidas e aperfeiçoadas para que possam usufruir dos recursos da melhor maneira possível, pois a ausência deste conhecimento pode causar a exclusão digital e conseqüentemente a exclusão social daqueles que não se adaptarem, porém não se esquecendo que o objetivo principal é a aprendizagem, as tecnologias estão para auxiliar, não para complicar este processo.

2.2 ACESSO À INTERNET DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO NO BRASIL

Segundo Nascimento et al. (2020, p. 8), baseado em dados de 2018, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e também do Centro de Educação Superior (CES), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a população no nível de graduação, sem acesso à internet em banda larga ou 3G/4G em seu domicílio é de 2%, cerca de 150 a 190 mil pessoas, sendo que nas instituições públicas de ensino são de 51 a 72 mil pessoas.

Conforme levantamento realizado por Nascimento et al. (2020, p. 12), dos 63 mil estudantes do ensino público do nível de graduação e pós-graduação sem acesso à internet em seus domicílios, cerca de 40 mil (62%) se recebessem um chip de dados de telefonia móvel seria suficiente para se conectar à internet; para perto de 3 mil (5%) seria necessário um chip de dados e um equipamento; para cerca de 20 mil (33%) não há sinal de celular.

3. A FATEC ZL, O CURSO DE ADS E O CONTEXTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

A Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec ZL), fundada em 2002, formava juntamente com a Escola Técnica da Zona Leste (Etec ZL) o Centro Tecnológico da Zona Leste (CTZL), mas em 2009, ocorreu a separação das unidades e elas passaram a existir independentemente. A Fatec ZL disponibiliza os seguintes cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Desenvolvimento de Produtos Plásticos, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, Logística e Polímeros (FATEC ZL, 2020).

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi implementado em 2010, substituindo o curso de Informática para Negócios, oferece no vestibular semestral, um total de 80 vagas, sendo 40 no período vespertino e 40 no noturno; o curso possui duração mínima de seis semestres, podendo estender-se até no máximo dez semestres (FATEC ZL, 2020).

Em seu projeto pedagógico consta que o tecnólogo em ADS “analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação”, complementa ainda que “o profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas” (FATEC ZL, 2020).

Alguns recursos digitais oferecidas na Fatec ZL para todos os cursos são: laboratório de informática, dotados de softwares que são utilizados nos cursos; projetores multimídia; rede wireless; biblioteca virtual; e uma parceria com a Microsoft, que fornece aos alunos e professores: e-mail institucional, loja de software, Office 365, OneDrive, entre outros.

O Centro Paula Souza disponibilizou em seu site oficial cartilhas e tutoriais para auxiliar os professores e alunos na transição do ensino presencial para o remoto emergencial, os quais tiveram um curto período de capacitação emergencial na plataforma MS-Teams, buscando solucionar possíveis problemas antes do início das aulas remotas.

Antes das aulas remotas emergenciais, os professores do curso de ADS utilizavam alguns recursos de tecnologias digitais para dinamizar o processo de ensino, mas com a mudança do modo presencial para o remoto, todos tiveram que se adaptar a alguma ferramenta na elaboração das atividades e avaliações.

O MS-Teams é um ambiente virtual, desenvolvido pela Microsoft, utilizado para ensino-aprendizagem ou treinamentos, com os recursos: reunião de grupo de pessoas para realizar videoconferências, interação por mensagens escritas, compartilhamento de telas e intercâmbio de arquivos. Uma das vantagens desta plataforma é a integração com o pacote MS-Office, opção que facilita o compartilhamento e desenvolvimento de atividades com os conhecidos softwares do pacote de aplicativos: Word, Powerpoint e Excel. Outro ponto de destaque é sua alta disponibilidade, pois conta com configurações em 53 idiomas e a existência de versões para as plataformas Windows, Mac, Linux, Android e iOS, além da opção de acesso via navegadores de internet, sem a necessidade de download do software.

A direção da Fatec ZL forneceu para os alunos que não possuíam acesso à internet, chip de dados e dispositivos para que pudessem acompanhar as aulas remotas. Também foi dada a possibilidade de utilizar o laboratório de informática para realizar as atividades práticas de algumas disciplinas.

4. METODOLOGIA

A metodologia envolveu as abordagens quantitativa e qualitativa entre alunos ingressantes do curso de ADS da Fatec ZL. Conforme Fonseca (2002, p. 20), a abordagem quantitativa é centrada na objetividade, que utiliza a “linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc.”. Segundo Ludke e André (1986, p.18), a abordagem qualitativa é “rica em dados descritivos, por ter um plano aberto e flexível e por focalizar a realidade de forma complexa e contextualizada”. Fonseca (op. cit.) considera que a utilização conjunta dos dois tipos de pesquisa possibilita o recolhimento de mais informações do que se realizadas isoladamente.

O objetivo da pesquisa foi levantar a percepção dos estudantes ingressantes do curso de ADS da Fatec ZL sobre as tecnologias digitais utilizadas no período das aulas remotas no segundo semestre de 2020. A pesquisa foi realizada com 33 estudantes ingressantes (23 do vespertino e 10 do noturno), sendo que em sua maioria (23) nunca tiveram experiência de ensino on-line. O instrumento de coleta foi um questionário *on-line* no Google Forms composto por onze perguntas, conforme a tabela 1, direcionado aos estudantes ingressantes do segundo semestre de 2020, do curso de ADS.

Nas questões 1, 4, 5 e 10 decidiu-se por utilizar as menções: Péssimo, Ruim, Regular, Bom e Ótimo, para facilitar a tabulação da percepção geral dos alunos em relação ao que foi questionado. Para obter mais informações sobre o motivo da menção escolhida, foram inseridos campos de texto para que os alunos pudessem justificar a opção escolhida.

Optou-se por não fazer distinção dos alunos dos dois turnos do curso para que se pudesse ter uma ideia da perspectiva do conjunto dos ingressantes. Os dados foram tabulados em planilha eletrônica para análise.

Tabela 1: Questões da pesquisa

Nº	Questão	Autores
1	Como você avalia os recursos do MS-Teams?	Espírito Santo e Dias-Trindade (2020)
2	Você costuma assistir as aulas que são gravadas?	Rezende (2017)
3	Teve dificuldade na adaptação ao modelo de aulas remotas adotado pela Fatec? Consultou algum tutorial para utilizar o MS-Teams? Justifique.	Bates (2017)
4	Como você avalia o desempenho dos professores na utilização das tecnologias digitais da plataforma MS-Teams?	Bates (2017)
5	Como você percebe a interação entre os alunos e professores na plataforma MS-Teams?	Bates (2017)
6	Como você avalia o feedback das atividades realizadas nas aulas?	Bates (2017)
7	Quais as vantagens do uso de recursos de tecnologias digitais no ensino remoto da Fatec ZL?	Bates (2017) e Rezende (2017)
8	Quais as desvantagens do uso de recursos de tecnologias digitais no ensino remoto da Fatec ZL?	Moran (2013)
9	Cite exemplos de estratégias diferenciadas na avaliação proposta pelos professores (questionários, debates, elaboração de textos colaborativos, avaliação por pares, etc). Achou Interessante?	Espírito Santo e Dias-Trindade (2020)
10	Foram utilizados recursos digitais que não são integrantes da plataforma MS-Teams que lhe chamaram atenção? (Ex: Google Jamboard, Kahoot, Youtube, Google Drive, etc)	Bates (2017), Espírito Santo e Dias-Trindade (2020)
11	Você acha que a Fatec deve utilizar o MS-Teams e outros recursos das tecnologias digitais após a volta às aulas presenciais? Por que?	Bates (2017), Espírito Santo e Dias-Trindade (2020)

Fonte : Autores (2020)

5. RESULTADOS

Os resultados da aplicação do questionário de onze questões serão apresentadas a seguir. A figura 1 apresenta a percepção dos estudantes quanto aos recursos do MS-Teams:

Figura 1 – Avaliação dos recursos do MS-Teams.

Fonte: Autores (2020)

Em relação à avaliação dos estudantes quanto aos recursos do MS-Teams, do total de 33 alunos, a videoconferência possui como destaque os resultados: Regular (15) e Bom (14), ou seja receberam quase a mesma quantidade de votos.

O chat por voz destaca-se como Regular (15), porém próximo da categoria Bom(11), já o chat escrito está equilibrado: Bom(12), Ruim(10) e Regular (10).

O Forms, que possibilita ao professor criar questionários on-line com questões de múltipla escolha ou dissertativas, teve como respostas: Bom (16), Regular (11), Ruim (3) e Ótimo (3).

Dessa forma, percebe-se que o recurso melhor avaliado pelos alunos é o Forms e os recursos avaliados como regular pela maior parte dos estudantes é a videoconferência e o chat por voz. O resultado da preferência pelo Forms é interessante, pois conforme Espírito Santo e Dias-Trindade (2020), o questionário entre outros, é uma estratégia diferenciada na avaliação da aprendizagem para uso em ambientes virtuais.

A figura 2 apresenta a percepção sobre as aulas gravadas:

Figura 2 – Assistem aulas gravadas.

Fonte: Autores (2020)

A gravação das aulas é um recurso disponível na plataforma MS-Teams, sendo que 81,8 % dos alunos da pesquisa assistem às aulas gravadas, com este procedimento é possível rever algum ponto que não foi bem compreendido, revisar o conteúdo da disciplina, recuperar o conteúdo ministrado no caso de alguma impossibilidade de estar presente no horário da aula ou por causa de alguma problema técnico na conexão do estudante que prejudicou a transmissão.

O resultado indica a boa aceitação do uso do recurso de gravação. Conforme trabalho de Rezende (2017), a possibilidade do conteúdo das aulas estar disponibilizado o tempo todo é apontado como uma vantagem do uso das tecnologias.

Na questão sobre a dificuldade na adaptação ao modelo de aulas remotas adotado pela Fatec ZL e sobre a consulta a algum dos tutoriais disponibilizados para esclarecer sobre a utilização do MS-Teams, a grande maioria (80%) dos estudantes respondeu que não teve dificuldade e que não necessitou consultar tutoriais, com declarações como: “é bem intuitivo” e “aprendi a utilizar na prática”. O resultado está em conformidade com Bates (2017), que acredita que não se deve perder muito tempo no processo de aprendizagem do uso das TD.

A figura 3 apresenta a percepção sobre o desempenho dos professores:

Figura 3 – Desempenho dos professores.

Fonte: Autores (2020)

Em relação à avaliação do desempenho dos professores na utilização das tecnologias digitais da plataforma MS-Teams, de forma geral a percepção dos alunos é que os professores possuem bom ou ótimo desempenho: “estão empenhados, tendo paciência com as instabilidades do Teams”; “dispostos a tirar dúvidas do aluno, mesmo fora do horário da aula” e “preparados para imprevistos”, porém alguns acreditam que “alguns professores ainda não se adaptaram ao método e aos recursos disponibilizados”. Deve-se levar em consideração que boa parte dos professores do curso possuem formação na área de informática, porém Bates (2017) considera que uma das desvantagens do uso da computação no ensino é que muitos docentes não possuem formação para sua utilização, sendo necessário a assistência de profissionais de tecnologia da informação.

A figura 4 apresenta a percepção da interação entre professores e alunos na plataforma:

Figura 4 – Interação entre professores e alunos na plataforma MS-Teams.

Fonte: Autores (2020)

A percepção da interação entre alunos e professores na plataforma MS-Teams da maioria dos respondentes, é que existe boa interação: “Temos o chat, o microfone e e-mail, não ficamos sem nos comunicar.”; “Tem boa dinâmica mesmo sendo remoto.”, porém foram citados por alguns como pontos negativos, o fato de poucos abrirem o microfone e a baixa qualidade da conexão de internet prejudicar a comunicação. O resultado geral converge com Bates (2017), que considera como uma vantagem da computação no ensino, a comunicação frequente entre estudantes e professores.

A figura 5 apresenta a percepção dos alunos sobre o feedback das atividades realizadas:

FONTE: Autores (2020)

Sobre o feedback das atividades realizadas em aula, a percepção dominante é positiva: “Os professores corrigem e tiram as dúvidas dos alunos durante a aula e pelo chat privado, fora do horário de aula.”; “Temos retornos das atividades rapidamente, por ser virtual.”; “O professor consegue corrigir em sua casa as atividades e mandar o resultado na mesma hora para o aluno sem precisar utilizar papéis, para mim isso é perfeito!”; “Todos os professores efetuam a correção da atividade passada, com isso podemos tirar nossas dúvidas.” O resultado vai ao encontro com a concepção de Bates (2017), que elege como uma vantagem da computação no ensino, a possibilidade de feedback imediato.

Sobre as vantagens do uso de recursos de tecnologias digitais no ensino remoto da Fatec ZL no curso de ADS, são citadas: a possibilidade de rever as aulas gravadas e também as atividades na plataforma, interação com os professores, não necessidade de deslocamento para assistir às aulas e consequentemente economia de tempo e dinheiro, facilidade de pesquisar conteúdos relacionados às aulas. O resultado indica vários dos elementos citados por Rezende (2017) e Bates (2017), como vantagens do uso de tecnologias no ensino (interação, redução de barreiras espaço-temporais, conteúdo disponível a todo momento, entre outros).

Como desvantagens do uso de recursos de tecnologias digitais no ensino remoto da Fatec ZL no curso de ADS são citadas: não ter acesso aos espaços físicos da faculdade como a biblioteca e os laboratórios, perda do foco, instabilidade e má qualidade da transmissão, dependência total da internet, defeitos da plataforma, distração com múltiplos recursos disponíveis, falta de aulas práticas e ausência de interação pessoal. De acordo com Moran (2013), a possibilidade de dispersão é um fator em que a tecnologia pode atrapalhar no aprendizado, com suas múltiplas telas, aparelhos e aplicativos.

Observa-se que as vantagens mencionadas estão relacionadas com as praticidades que as TD oferecem enquanto que as desvantagens com problemas técnicos e fatores comportamentais.

Nos exemplos de estratégias diferenciadas na avaliação proposta pelos professores, os participantes relatam que não perceberam inovação, pois são semelhantes ao modelo presencial, ou seja: apresentação de trabalhos em grupo, debates, entrega de listas de exercícios e provas com questões de múltipla escolha ou dissertativas. Quanto à avaliação, há a citação de um professor que apresentou as

questões na tela e forneceu alguns minutos para os alunos responderem no MS-Forms, sendo que tal estratégia teve opiniões divergentes: “apresentar a questão e dar 2 a 3 minutos para o aluno responder, não gostei.”; “foi muito bacana, não precisamos recorrer a nenhuma outra ferramenta para isso.” Apesar dos alunos não perceberem inovação, Espírito Santo e Dias-Trindade (2020), entendem que itens citados (questionários, debates) são estratégias diferenciadas no ensino em ambientes virtuais. Sobre a utilização de recursos digitais que não são integrantes da plataforma MS-Teams que lhes chamaram atenção, são indicados que além do pacote MS-Office que funciona de maneira integrada com a plataforma Teams, nas aulas remotas são utilizadas as ferramentas: Jamboard, Google Documentos, Google Planilhas (todos disponíveis na internet, no Google Drive) e YouTube. São citados também os sites dos professores. Sobre o Jamboard, aplicativo on-line que permite inserir notas, imagens, links num ambiente digital colaborativo semelhante a um quadro de recados, os comentários versam: “Foi bem utilizado para envolver alguns debates, para chegar perto de um debate presencial.”; “É uma plataforma incrível”; “Acho interessante, apesar de ser meio difícil de manejar num celular”; “Foi um recurso onde muitos interagem ao mesmo tempo e tem sido usado de uma maneira bem espontânea e tem facilitado no aprendizado”; “Me chamou muita atenção, adorei a ideia de uma lousa interativa.” Sobre a plataforma de vídeos YouTube, os alunos relatam: “Achei interessante já que o vídeo no YouTube era o próprio professor explicando a matéria mais detalhadamente e com mais tempo disponível.”; “Youtube também é um ótimo complemento para o aprendizado.” O site de professores também é citado como forma de disponibilizar material, atividades e sorteio de temas para trabalhos. No resultado, destacam-se que ferramentas interativas, colaborativas e o uso de vídeos foram bem recebidas, em convergência com Bates (2017) e Espírito Santo e Dias-Trindade (2020) que citam a mistura desses recursos como positivas nas aulas on-line. Quanto à utilização do MS-Teams e outros recursos das tecnologias digitais após a volta às aulas presenciais, metade dos estudantes da pesquisa citam que a gravação da aula seria interessante e poderia continuar nas aulas presenciais, destacam-se as seguintes respostas: “Ter as aulas gravadas ajuda a estudar, ou fazer uma revisão.”; “Se tivermos acesso a aula gravada, depois facilitaria, caso fiquemos com alguma dúvida”; “Com as aulas sendo gravadas no Teams temos a disponibilidade de rever a aula, desta forma não perdemos o conteúdo, apenas teremos a falta do dia.” Entre as respostas dos participantes que não concordam com a utilização do Teams após a volta às aulas presenciais, destacam-se: “a única vantagem é poder assistir a aula novamente.”; “O Teams tem muitos problemas, se for utilizar, que seja outro programa.”; “Enquanto não adequarem corretamente o Teams para os professores e os alunos, creio que será difícil para utilizarmos.”; “O Teams não, mas outras plataformas que sejam mais estáveis e que ajude no aprendizado sim.”; “Acho que não seria necessário, pelo menos não no período da tarde, mas acho que seria interessante para a turma da noite que tem aulas aos sábados, terem essa opção de assistir às aulas remotamente nesse dia.” A maioria dos participantes acredita que o MS-Teams pode ser utilizado parcialmente: “O Teams é bom para entregar as lições, daria para usá-lo nessa parte, mas para aulas não.”; “Pode ser uma boa para fazer a entrega de atividades quando voltar tudo ao normal.”; “Algumas matérias são apenas conceituais, se não há atividade prática, então não há necessidade de presença física.” Enfim, o resultado indica boa aceitação para o uso de apenas alguns recursos do MS-Teams no retorno das aulas presenciais, sendo que existe ainda entre os respondentes, rejeição ao seu uso por não considerar a plataforma adequada e estável para o ensino.

Quanto a utilização de outros recursos de tecnologias digitais, a maioria (70%) dos entrevistados acredita que deveriam ser usados na volta às aulas presenciais, principalmente, para complementar os conteúdos. Considerando os resultados, pode-se destacar que apesar dos estudantes do curso ADS, em teoria, possuem afinidade com ferramentas digitais, existem restrições ao uso da plataforma Teams no retorno das aulas. Sugestões de sua utilização somente para entrega de tarefas, diante dos diversos recursos disponíveis, talvez seja um indício de que seria melhor testar outras plataformas existentes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi alcançado, ou seja, foi investigada a percepção dos estudantes ingressantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec ZL), em relação às TD adotadas no ERE. Destaca-se que maioria dos participantes não teve problemas para entender o funcionamento das ferramentas oferecidas pelos sistemas adotados. As dificuldades ocorreram por problemas técnicos, como qualidade de conexão, falhas no sistema e também com fatores como a falta de concentração na aula por causa das multiplicidades de distrações disponíveis no ambiente de estudo.

Identifica-se que a maioria dos alunos da pesquisa apontam a possibilidade de gravar as aulas como uma vantagem das tecnologias digitais adotadas no período de ensino remoto, inclusive considerando que o processo poderia continuar no retorno das aulas presenciais, porém tal opção pode ser inviável por causas de diversos fatores, como captação do som e imagem, legislação, direitos de imagem, entre outros. Como desvantagens indicaram a falta de acesso aos espaços físicos como a biblioteca e laboratórios, além da dependência total da internet que nem sempre possui a qualidade necessária.

A maior parte dos estudantes considera a interação com os professores boa ou ótima, tendo o mesmo resultado para *feedback* das atividades realizadas em aula. A maioria aprova a utilização de recursos de tecnologia digitais na volta à aulas presenciais de maneira complementar e considera o Forms como um bom recurso da plataforma Teams. Em relação às estratégias diferenciadas adotadas pelos docentes, segundo os alunos, não houve muitas inovações na utilização das tecnologias digitais na educação.

Como limitação, destaca-se que a pesquisa foi feita apenas com alunos ingressantes do curso de ADS mostrando o recorte de um curso e semestre específicos. Se ampliado, o estudo poderia trazer um novo conjunto de informações e visões diferenciadas. Deve-se levar em conta que, neste momento, as condições de ensino não são as ideais, com um planejamento mais elaborado é possível que a percepção e a experiência sejam diferentes. Como sugestão para estudos futuros, poderia-se ampliar as questões sobre as competências digitais dos estudantes e docentes, pesquisar sobre os ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis, gamificação no ensino e inteligência artificial na educação.

Espera-se que este estudo contribua na reflexão para melhorar a utilização das tecnologias digitais no ensino superior, pois necessita-se pensar em formas diferenciadas de aproveitar os recursos de formas mais interessantes, para que não seja apenas uma transposição do modo tradicional para o virtual, sem inovação e sem grande interesse para os estudantes.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos nosso orientador pela condução e apoio neste artigo.

REFERÊNCIAS

ABREU-E-LIMA, D. M.; ALVES, M. N. O feedback e sua importância no processo de tutoria a distância. **Pró-Posições**, v. 22, n. 2 (65), p. 189-205, maio/ago. 2011 Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/pp/v22n2/v22n2a13.pdf>. Acesso em: 13 out. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus (2019-nCoV)**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf>. Acesso em: 14 out. 2020.

BRASIL. **Decreto nº 5622**. Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm. Acesso em: 13 out. 2020.

BATES, A. **Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem**. São Paulo: Artesanato Educacional; Associação Brasileira de Ensino à distância, 2017. Disponível em: http://www.abed.org.br/arquivos/Educar_na_Era_Digital.pdf. Acesso em: 13 set. 2020.

ESPÍRITO SANTO, E. do; DIAS-TRINDADE, S. Educação a distância e educação remota emergencial: convergência e divergências. In: MACHADO, D. P. (org.). **Educação em tempos de COVID-19: reflexões e narrativas de pais e professores**. Curitiba: Dialética e Realidade, 2020. Disponível em: https://2b0ee3ca-fda1-4c02-aa8d-d6226f4481c2.filesusr.com/ugd/206e81_0a66ffe51a3a49eea20692bb92d96b64.pdf. Acesso em: 30 out. 2020.

FATEC ZL. Faculdade de Tecnologia da Zona Leste. Disponível em: <http://www.fateczl.edu.br>. Acesso em: 20 out. 2020.

FINO, C. N. Um século de máquinas de ensinar. **Revista Hipótese**. Itapetininga, v. 3, n. 3, p. 58-74, 2017. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B4VVtZy9vhzvR2JTTW9vWU1KUm8/view>. Acesso em: 20 out. 2020.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

HODGES, Charles et al. **The difference between emergency remote teaching and online learning**. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>. Acesso em: 2 nov. 2020.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. Campinas: Papyrus, 2011.

LUDKE, M. ; ANDRÉ; M. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

LAPA, A; PRETTO, N. de L. Educação a distância e precarização do trabalho docente. **Em aberto**, v. 23, n. 84, p. 79-97, nov. 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/5569/1/1792-7441-1-PB.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020.

MORAN. J. Tablets e ultrabooks na educação. In: MORAN. J.; MASSETO, M. T.; BEHRENS, M. A. (orgs.). **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica**. 21. ed. Campinas: Papyrus, 2013.

NASCIMENTO, P. M.; RAMOS, D. L.; MELO, A. A. S. de; CASTIONI, R. **Acesso domiciliar à internet e ensino remoto durante a pandemia**. Ipea: Brasília, 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200902_nt_disoc_n_88.pdf. Acesso em: 8 nov. 2020.

PETRINA, S. **Sidney Pressey and the Automation of Education, 1924-1934**. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/236827543_Sidney_Pressey_and_the_Automation_of_Education_1924-1934. Acesso em: 25 out. 2020.

REZENDE, D. V. **Uso criativo das tecnologias da informação e comunicação na educação superior: atuação de professores e percepção de estudantes**. 2017. 260 f. Tese (Doutorado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde) - Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/23479>. Acesso em 25 out. 2020.

SANTANA E SANTANA, C. L; SALES, K. M. B. Aula em casa: educação, tecnologias digitais e pandemia COVID-19. **Interfaces Científicas**, v. 10, n. 1, p. 75-92, 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/9181/4130>. Acesso em 30 out.2020.

VALENTE, J. A.; ALMEIDA, F. J. de. Visão analítica da informática na educação no Brasil: a questão da formação do professor. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, n. 1, 1997. Disponível em: <https://www.br-ie.org/pub/index.php/rbic/article/download/2324/2083>. Acesso em: 10 set. 2020.

VALENTE, J. A. **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: Unicamp/NIED, 1999.

VELLOSO, F. **Informática: conceitos básicos**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.